

kelajak avlodlarning ma'naviy mulkidir. O'zbek xalqining insonparvarligi va ezgu maqsadlarining barchasi ushbu ma'naviyat bulog'idan suv ichadi. Bularning barchasi millatimizni tarbiyalaydigan mezon bo'lib, mazkur qadriyatlar tarix fanining asosiy manbaidir. Ularda ifodalangan o'zbekona xislatlar va fazilatlarining barchasida ona-Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'usi ufurib turadi. O'lkamizdagi noyob tarixiy me'morlik obidalar va ular to'g'risidagi manbalar o'quvchilarning tarix fanini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini va u orqali o'z Vatani sevish hissini uyg'otish, o'zligini anglashga yo'llashdagi ahamiyati juda kattadir. O'quvchilarda vatan tuyg'usi orqali milliy g'urur elementlarini tarkib toptirishning ta'sirchan vositasi sifatida tarixiy obida, asotir va an'analarga murojat qilish, uning ta'sirchan usul va shakllarini aniqlash asosiy maqsadlarimizdan biridir. Tarixiy me'morlik obidalar o'quvchilarimizni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash, dunyoqarashini shakllantirish, barkamol inson bo'lib yetishishlarida katta ahamiyatga egadir.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, yosh avlodning fuqarolik faollikini oshirishda va ularning ijtimoiy ma'sulliyatini xis qilishlarida yurtimiz tarixiy-me'moriy merosdan samarali foydalanishi Vatanga bo'lgan yuksak tuyg'usini yanada oshiradi va milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmatini kuchaytirib fuqarolik pozitsiyasini shakllanishiga xizmat qiladi. Xalqaro pedagogik o'rganishlar ham ta'lim jarayonlarida tarixiy meros obektlarni o'quv jarayonlariga integratsiya qilish ta'lim samaradorligini oshishiga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T., 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi. – T., 2022.
3. Jo'rayev R.X., Tolipov O'.Q. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – T., 2019.
4. Muxammadjonov A. Qadimgi Buxora: Arxeologik lavhalar va tarix. – T.: Fan, 1991.
5. Safoyva E. O'zbekiston xalqlari tarixini o'qitishda o'lkashunoslik materiallaridan foydalanish: – T.: O'qituvchi, 1993.
6. Qurbonov T. Milliy g'urur va madaniy meros dialektikasi. – T.: Zarqalam, 2006.
7. G'ofurov Z., Toshev M. Ma'naviyat saboqlari. – Qarshi. 1999 .
8. Hasanboeva O., Hasanboev J., Hamidov X. Pedagogika tarixi. – T., 1997.
9. Erkayev A. Ma'naviyat – millat nishoni. – T.: Ma'naviyat, 1997.

O'QUV DIAGNOSTIKASI TIZIMIDA O'QITUVCHINING TESTOLOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

**Voxidova Norposhshaxon Xabibullayevna, O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti professori, pedagogika fanlari doktori,
Mahmudova Dinora, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti magistranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quv diagnostikasi tizimida o'qituvchining testologik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Testologik madaniyat o'qituvchining baholash faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish, test topshiriqlarini loyihalash, ularni amaliyotga tatbiq etish hamda natijalarni diagnostik tahlil qilishga doir kasbiy kompetensiyasi sifatida yoritilgan. Shuningdek, testologik madaniyatning ilmiylik, obyektivlik, tizimlilik, diagnostiklik, refleksivlik va

rivojlantiruvchanlik kabi pedagogik xususiyatlari ochib berilgan. Tadqiqotda zamonaviy ta'lim tizimida xalqaro baholash dasturlarining ahamiyati hamda pedagogik diagnostika jarayonida testologik yondashuvning o'rnini asoslab berilgan. O'qituvchilarda testologik madaniyatni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari yuzasidan ilmiy xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: o'quv diagnostikasi, testologik madaniyat, pedagogik diagnostika, baholash, test topshiriqlari, pedagogik kompetensiya, refleksiv tahlil, ta'lim sifati.

Аннотация. В статье научно проанализированы педагогические особенности развития тестологической культуры учителя в системе учебной диагностики. Тестологическая культура рассматривается как компонент профессиональной компетентности педагога, обеспечивающий научно обоснованную организацию оценочной деятельности, разработку тестовых заданий, их применение и диагностический анализ результатов. Раскрыты такие педагогические особенности тестологической культуры, как научность, объективность, системность, диагностичность, рефлексивность и развивающий характер. Обоснована роль международных программ оценки качества образования и тестологического подхода в системе педагогической диагностики. Представлены научные выводы по формированию тестологической культуры учителей.

Ключевые слова: учебная диагностика, тестологическая культура, педагогическая диагностика, оценивание, тестовые задания, педагогическая компетентность, диагностический анализ.

Abstract. This article scientifically analyzes the pedagogical features of developing teachers' testological culture in the educational diagnostics system. Testological culture is interpreted as an essential component of teachers' professional competence that ensures scientifically grounded assessment activities, test design, implementation, and diagnostic analysis of results. The study reveals such pedagogical features as scientific validity, objectivity, systematicity, diagnostic orientation, reflexivity, and developmental character. The importance of international assessment programs and the role of the testological approach in pedagogical diagnostics are substantiated. Theoretical and practical foundations for developing teachers' testological culture are also discussed.

Key words: educational diagnostics, testological culture, pedagogical diagnostics, assessment, test tasks, pedagogical competence, diagnostic analysis, education quality.

Zamonaviy ta'lim tizimida ta'lim sifati va natijadorligini baholash masalasi pedagogik jarayonning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Kompetensiyaviy yondashuvning ta'lim amaliyotiga joriy etilishi, xalqaro baholash dasturlari – PISA, TIMSS hamda PIRLS – talablarining kuchayishi baholash tizimiga yangicha pedagogik yondashuvni taqozo etmoqda.

Bugungi kunda baholash jarayoni faqat nazorat vositasi sifatida emas, balki ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning rivojlanish dinamikasini aniqlash va o'quv faoliyatini boshqarishning muhim mexanizmi sifatida qaralmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim sifati xalqaro standartlar asosida baholashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, mamlakatning 2030-yilga qadar xalqaro baholash reytinglarida ilg'or davlatlar qatoridan o'rin egallashiga qaratilgan strategik vazifalar pedagogik diagnostika va baholash tizimini takomillashtirish zaruratini kuchaytirmoqda.

Mazkur jarayonda o'qituvchining testologik madaniyati muhim kasbiy kompetensiya sifatida namoyon bo'ladi.

Ta'lim jarayonida baholashning ilmiy asoslangan shakllaridan foydalanish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini xolis aniqlash imkonini beradi. Shu sababli o'qituvchining testologik madaniyatini rivojlantirish bugungi pedagogikaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Chunki, o'qituvchi tomonidan tuzilgan test topshiriqlarining sifat darajasi ta'lim natijalarining obyektivligini belgilaydi. Testologik madaniyat etarli darajada shakllanmagan holatlarda baholashda subyektivlik, metodik xatolar va diagnostik noaniqliklar yuzaga keladi. Natijada, ta'lim sifati monitoringi samaradorligi pasayadi. Shu bois o'qituvchilarda testologik kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi pedagogik diagnostikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Testologiya – shaxsning bilim, ko'nikma, kompetensiya va individual xususiyatlarini maxsus ishlab chiqilgan testlar asosida aniqlash hamda tahlil qilish qonuniyatlarini o'rganuvchi ilmiy-amaliy yo'nalishdir. Testologik madaniyat esa o'qituvchining baholash faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish, test topshiriqlarini ishlab chiqish, ularni amaliyotga joriy etish va natijalarni pedagogik jihatdan tahlil qilish kompetensiyasini ifodalaydi.

O'qituvchining testologik madaniyatining tarkibiy komponentlari. O'qituvchining testologik madaniyati murakkab pedagogik tizim bo'lib, u o'qituvchining baholash faoliyatini ilmiy asosda tashkil etishga xizmat qiluvchi bilim, ko'nikma, malaka va kasbiy sifatlar majmuasini o'z ichiga oladi.

Mazkur madaniyatning samarali shakllanishi ta'lim sifati, baholashning xolisligi hamda pedagogik diagnostika natijadorligini ta'minlaydi. Testologik madaniyat quyidagi asosiy tarkibiy komponentlardan tashkil topadi:

Nazariy testologik bilimlar o'qituvchining baholash jarayoni, testologiya nazariyasi va pedagogik diagnostikaning ilmiy asoslari haqidagi tushunchalarini ifodalaydi. Ushbu komponent orqali pedagog test topshiriqlarining turlari, ularni tuzish prinsiplari, testlarning validligi, ishonchliligi, obyektivligi va diagnostik ahamiyati haqida chuqur bilimga ega bo'ladi.

Shuningdek, o'qituvchi zamonaviy baholash konsepsiyalari, kompetensiyaviy yondashuv hamda xalqaro baholash dasturlarining metodologik asoslarini bilishi zarur. Nazariy bilimlarning etarli darajada shakllanishi test topshiriqlarini pedagogik maqsadga muvofiq ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Test topshiriqlarini loyihalash ko'nikmalari. Mazkur komponent o'qituvchining sifatli test materiallarini yaratish bilan bog'liq amaliy faoliyatini ifodalaydi. Pedagog o'quv maqsadlari va kutilayotgan natijalardan kelib chiqib, turli shakldagi test topshiriqlarini ishlab chiqishi kerak. Bunda test savollarining aniqligi, tushunarlilik, mantiqiylik va murakkablik darajasi hisobga olinadi.

Test topshiriqlarini loyihalashda o'quvchilarning yosh va individual xususiyatlarini e'tiborga olish ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur ko'nikma o'qituvchining kreativ yondashuvi va metodik tayyorgarligini namoyon etadi.

Pedagogik diagnostika metodlarini qo'llash malakasi o'qituvchining o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini aniqlashga xizmat qiluvchi metodlardan samarali foydalanish qobiliyatini anglatadi. Diagnostik faoliyat orqali pedagog o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, qiyinchiliklari va rivojlanish dinamikasini aniqlaydi. Bu jarayonda test, anketa, monitoring, kuzatish, suhbat va amaliy topshiriqlar kabi metodlardan foydalaniladi.

Diagnostik yondashuv ta'lim jarayonidagi mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi.

Baholash natijalarini tahlil qilish kompetensiyasi o'qituvchining olingan natijalarni ilmiy va pedagogik jihatdan izohlash ko'nikmasini ifodalaydi. Pedagog test natijalarini statistik va diagnostik tahlil qilish orqali o'quvchilarning bilim darajasini, ta'lim samaradorligini hamda o'qitish metodikasining natijadorligini aniqlaydi. Natijalarni tahlil qilish asosida o'quv jarayoniga korreksion o'zgartirishlar kiritiladi, individual yondashuv mexanizmlari ishlab chiqiladi. Bu esa, ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar asosida baholash tizimlarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli o'qituvchi elektron test platformalari, onlayn baholash tizimlari, avtomatlashtirilgan monitoring dasturlari va statistik tahlil vositalaridan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar baholash jarayonining tezkorligi, aniqligi va shaffofligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning natijalarini monitoring qilish va individual rivojlanish trayektoriyasini kuzatish imkoniyati kengayadi.

Refleksiv va analitik tafakkur o'qituvchining o'z pedagogik faoliyatini tanqidiy tahlil qila olish qobiliyatini ifodalaydi. Pedagog baholash natijalarini o'rganish asosida o'z metodik faoliyatini baholaydi, mavjud kamchiliklarni aniqlaydi va ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqadi. Refleksiya o'qituvchining kasbiy rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim omillardan biri bo'lib, u pedagogik mahoratning takomillashuvini ta'minlaydi. Analitik tafakkur esa, baholash natijalari asosida ilmiy xulosalar chiqarish, ta'lim jarayonining samaradorligini prognoz qilish hamda strategik pedagogik qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Mazkur komponentlar o'qituvchining baholash faoliyatini sifat jihatdan takomillashtirishga xizmat qiladi.

Testologik madaniyatning asosiy belgilari bir qator bo'lib, ularning ayrimlariga to'xtalamiz. Testologik madaniyatning asosiy belgilaridan biri ilmiylik tamoyilidir. O'qituvchi test topshiriqlarini ishlab chiqishda pedagogik diagnostika, psixometriya va didaktika qonuniyatlariga tayanishi zarur. Test topshiriqlari o'quv maqsadlariga mos, valid va ishonchli bo'lishi talab etiladi. Baholash jarayonida barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyatlarning yaratilishi obyektivlikni ta'minlaydi. O'qituvchi shaxsiy munosabat yoki subyektiv qarashlardan holi holda, faqat o'quvchining amaliy natijasiga asoslanib baholashni amalga oshirishi lozim. Testologik faoliyat uzluksiz va tizimli tashkil etilgandagina samarali natija beradi. Baholash jarayoni diagnostika, monitoring, tahlil va korreksiyalash bosqichlarini qamrab olishi kerak.

Testologik madaniyat o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash bilan bir qatorda, ta'lim jarayonidagi mavjud muammolarni ham diagnostika qilish imkonini beradi. Diagnostik yondashuv o'quvchilarning rivojlanish dinamikasini kuzatishga xizmat qiladi. Refleksivlik o'qituvchining o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilishi, baholash natijalari asosida metodik faoliyatini takomillashtirib borishini anglatadi. Bu esa ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Zamonaviy baholash tizimi faqat nazorat vazifasini emas, balki rivojlantiruvchi funksiyani ham bajaradi. Sifatli test topshiriqlari o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoni hal etish kompetensiyalarini shakllantiradi.

O'quv diagnostikasi tizimida testologik madaniyatni rivojlantirishda pedagogik shart sharoitlar alohida ahamiyat kasb etadi. Biz tomonimizdan o'qituvchilarda testologik

madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladigan quyidagi pedagogik shart-sharoitlar aniqlandi: pedagogik diagnostika va testologiya bo'yicha maxsus kurslarni tashkil etish; zamonaviy baholash metodlari yuzasidan amaliy seminar-treninglar o'tkazish; xalqaro baholash dasturlari asosida test topshiriqlarini ishlab chiqishga o'rgatish; raqamli ta'lim platformalari va elektron test tizimlaridan samarali foydalanish; baholash natijalarining reflektiv tahlilini yo'lga qo'yish. Mazkur pedagogik shart-sharoitlar o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish bilan bir qatorda, ta'lim sifati monitoringini takomillashtirishga ham xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, o'quv diagnostikasi tizimida o'qituvchining testologik madaniyati pedagogik jarayon samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. U baholash faoliyatining ilmiyligi, xolisligi va diagnostik aniqligini ta'minlash orqali ta'lim sifati oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining testologik madaniyatini rivojlantirish pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish, baholash tizimini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga mos ta'lim muhitini shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Ishmuhamedov R. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – T.: Fan, 2020.
2. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – T., 2019.
3. Avanesov V.S. Testologiya asoslari. – M., 2018.
4. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М., 2017.
5. Bloom B. Taxonomy of educational objectives. – New York, 2016.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sifati xalqaro baholash tizimlarini joriy etishga oid qarorlari va normativ hujjatlari.

INNOVATSION KOMPETENTLI KUTUBXONACHILARNING SHAKLLANISHIDA MUSTAQIL TA'LIM MUHIM VOSITA SIFATIDA

G'aniyeva D.A., Kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti dotsenti, p.f.n.

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot texnologiyalari muhitida kutubxonachi mutaxassislarining innovatsion kompetentligining ilmiy asoslari keltirilgan hamda hozirgi holati va nazariy asoslari tahlil qilingan bo'lib, mavjud muammo va ziddiyatlar ko'rsatib berilgan. Shuningdek, kutubxonachilarni mustaqil ta'lim olish orqali innovatsion kompetentligini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'lar: axborot texnologiyalari muhiti, innovatsion kompetentlik, kutubxonachi mutaxassislar, kasbiy rivojlanish, axborot kompetentligi, mediakompetentlik, o'quv-uslubiy ta'minot, kompetentli yondashuv, kutubxonachilik, kompetensiyalar tasnifi.

Annotation. The article presents the scientific basis for the innovative competence of librarians in the field of information technology, analyzes the current state and theoretical foundations, highlights the existing problems and contradictions. There are also suggestions and recommendations for the development of innovative competence.

Key words: information environment, innovative competence, librarians, professional development, information competence, media competence, tutorials, competent approach, librarianship, classification of competencies.